

Testigos del conflicto. La Guerra Civil española en el fondo fotográfico de la Agencia Piortiz (1936-1939)¹

Carlos Vega Hidalgo

Universidad Complutense de Madrid (España) ✉

<https://dx.doi.org/10.5209/dcin.95361>

Recibido: 2 de abril de 2024 • Aceptado: 2 de mayo de 2024.

ES Resumen: La agencia fotográfica Piortiz emergió como una de las más influyentes durante la década de 1930 y hasta el final de la Guerra Civil española, gracias a la amplia difusión de su material gráfico en numerosas publicaciones. La firma Piortiz era una presencia habitual en los principales periódicos y revistas ilustradas de España, y su alcance se extendía incluso más allá de las fronteras nacionales, gracias a la labor de Félix Ortiz como representante de la agencia Keystone. Recientemente, se ha recuperado una parte significativa del fondo fotográfico de Piortiz, el cual comprende un total de 136 copias positivas relacionadas con la Guerra Civil, tomadas entre 1936 y 1939 en diversos frentes. Estas imágenes, con otras de autoría desconocida y recolectadas por los fundadores de la agencia para su comercialización, han sido objeto de clasificación en este estudio. Este análisis no solo pone en relieve el valor histórico de estas fotografías en relación con el conflicto, sino que también destaca el papel pionero de Piortiz en el ámbito del reporterismo gráfico del siglo XX.

Palabras clave: Agencia Piortiz, Guerra Civil española, fotoperiodismo, asedio del Alcázar de Toledo, fotografía.

ENG The Spanish Civil War in the Photographic Archive of the Piortiz Agency (1936-1939)

Abstract: The photographic agency Piortiz emerged as one of the most influential during the 1930s and up until the end of the Spanish Civil War, thanks to the widespread dissemination of its graphic material in numerous publications. The Piortiz signature was a regular presence in Spain's leading newspapers and illustrated magazines, and its reach extended beyond national borders, thanks to Félix Ortiz's work as a representative of the Keystone Agency. Recently, a significant portion of Piortiz's photographic archive has been recovered, comprising a total of 136 positive copies related to the Civil War, taken between 1936 and 1939 on various fronts. These images, along with others of unknown authorship and collected by the agency's founders for commercial purposes, have been subject to classification in this study. This analysis not only highlights the historical value of these photographs in relation to the conflict but also underscores Piortiz's pioneering role in the field of 20th-century graphic journalism.

Keywords: Piortiz Agency, Spanish Civil War, Photojournalism, siege of the Alcazar of Toledo, photography.

Sumario: 1. Introducción. 2. Clasificación y análisis documental de las copias positivas de la Guerra Civil española. 3. Estudio de caso: el asedio del Alcázar de Toledo en las fotografías de Piortiz (1936). 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

Cómo citar: Vega Hidalgo, C. (2024). Introducción al monográfico "Socialismo y democracia. Retos y tensiones para la filosofía social y la historia del pensamiento". *Documentación de las Ciencias de la Información*, 47, 71-81.

¹ Contrato predoctoral UCM-2021 con la colaboración y financiación del Banco Santander (BOUC N°26-UCM).

1. Introducción

La agencia gráfica Piortiz fue fundada por los fotoperiodistas José Pío Alonso (1884-1937) y Félix Ortiz Perelló (1885-1956), con sede en el número 19 de la calle de la Cruz en Madrid. Esta empresa distribuía material tanto a la prensa española como extranjera, además de desempeñar Félix Ortiz roles de colaborador y director en la agencia internacional Keystone View Co. en España. Las fotografías de los reporteros, bajo la firma Piortiz, fueron publicadas en los diarios y revistas de mayor tirada a nivel nacional como *ABC*, *Ahora*, *Mundo Gráfico*, *Estampa*, *La Libertad* y *Crónica* (Sánchez Vigil y Olivera Zaldua, 2014, p. 386).

El fondo fotográfico de la agencia fue donado en quince cajas en el año 2020 al grupo de investigación Fotodoc de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, donde se encuentra en su totalidad para ser revisado y trasladado posteriormente a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (referenciado FCD-BHMV). El material al completo consiste en copias positivas, acompañadas de un conjunto de negativos de temática taurina, abarcando un amplio rango de fechas que incluyen imágenes desde la década de 1920 hasta los años sesenta del siglo XX. Su estado de conservación es bueno, salvo daños menores en algunas copias como suciedad, dobleces y pérdida de pies de fotos adheridos en los reversos (Pardo Elvira, 2022, pp. 12-16). José Pío murió en 1937 y Félix Ortiz continuó trabajando tras el conflicto hasta su muerte en 1956. Su hijo Daniel Ortiz de Miguel, quien había comenzado como profesional gráfico junto a su padre en la década de 1930, mantuvo la actividad de la agencia hasta los años setenta.

2. Clasificación y análisis documental de las copias positivas de la Guerra Civil española

Las fotografías relacionadas con el conflicto bélico de España suman un total de 136 copias de diversas localizaciones y fechas, además de contener una amplia gama temática. De manera inicial fueron divididas según las referencias indicadas al dorso, que conservan la información manuscrita o mecanografiada en español o inglés en una etiqueta. Entre las

localizaciones hay copias del asedio del Alcázar de Toledo, del frente de Córdoba y de la sierra madrileña, además de los momentos clave en la capital como la toma del Cuartel de la Montaña en julio de 1936, el frente de Extremadura y del Centro, que incluyen los diversos pueblos de la provincia toledana durante el avance de las columnas sublevadas.

Aunque la mayoría de la información al dorso coincide con la imagen, varias copias indican haber sido realizadas en un frente específico cuando ha podido comprobarse que se trata de otra ubicación. Las fotografías relacionadas con el frente del centro y sector del Tajo son copias tomadas con un marco cronológico más amplio entre septiembre y noviembre de 1936, poco antes de iniciarse la batalla de Madrid. Del frente de Córdoba y Extremadura son imágenes que corresponden al mes de agosto y las correspondientes a la sierra de Madrid fueron tomadas durante todo el verano de aquel año con un ejemplar del otoño-invierno. En este último frente hay dos copias de tamaño 22,5x16,5 cm, sin sello ni información en el reverso, sobre la visita a los soldados y milicias por parte de Largo Caballero, Wenceslao Carrillo y Álvarez del Vayo (Figura 1). Se han localizado un gran número de estas fotografías de la agencia publicadas en diarios y revistas editadas en Madrid y Barcelona, además de la prensa internacional, como se indica más adelante en cada caso.

Tabla 1. Relación y cantidad de fotografías según localización

Localización	Nº de copias
Frente de Extremadura	7
Madrid	17
Frente de la Sierra	25
Frente del centro y del Tajo	39
Varias con sello Keystone	22
Frente de Córdoba	5
Toledo	21
Total	136

Figura 1. Largo Caballero y Álvarez del Vayo en el frente de la sierra en 1936. Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

Un conjunto de fotografías consiste en las copias del frente norte tomadas por corresponsales extranjeros de Keystone que acompañaban a las tropas sublevadas desde el otro lado de la frontera. Estas imágenes fueron enviadas a Félix Ortiz para su distribución como encargado de la oficina en España de la agencia internacional. Están relacionadas con los combates y la ocupación de las ciudades de San Sebastián e Irún en la primera quincena de septiembre de 1936, junto a otras imágenes de los refugiados huidos a Francia, la destrucción de edificios y los soldados sublevados en las calles de las poblaciones conquistadas.

Dentro de este grupo con sellos y etiquetas de Keystone también se incluyen fotografías ajenas al

frente norte, con diversas fechas y localizaciones. De agosto de 1936 y etiqueta mecanografiada en francés una copia de los restos de un avión rebelde derribado en las cercanías de Badajoz, publicada en el diario barcelonés *Las Noticias* con referencia Express Foto, habitual distribuidora de las fotografías de Keystone y Piortiz en la prensa catalana². Una imagen de la prisión provincial de Gran Canaria, copias sobre el éxodo catalán en la frontera en 1938, una fotografía de grupo de brigadistas internacionales en el frente de Guadalajara (1937), y los heridos del destructor Lepanto en Gibraltar en agosto de 1936 (Figura 2).

Figura 2. Fotografías del frente norte en Irún y San Sebastián con sello y etiquetas de la agencia Keystone. Fuente: FCD-BHMV.

El 20 de julio de 1936 se produjo la lucha y toma del Cuartel de la Montaña en Madrid, evento que fue documentado por varios fotoperiodistas y de gran relevancia los reportajes de Marina, Yusti y Alberó y Segovia, que impresionaron numerosas páginas en diarios y revistas³. Las copias fotográficas de la lucha en torno al edificio militar fueron distribuidas por Keystone para su publicación en el extranjero. Es decir, Félix Ortiz recibió y recopiló ejemplares de Alberó y Segovia que vendió posteriormente y hoy se conservan en el fondo de la Agencia Piortiz. Se trata de tres ejemplares y una cuarta copia que es un recorte

de una de estas, sumando en total cinco copias realizadas en esos días de julio de 1936 que muestran los controles por parte de las milicias o el incendio sufrido en iglesias y conventos de Madrid.

Sobre las actuaciones en las cercanías de Córdoba hay un total de cinco copias y se han identificado publicadas tres de estas en el periódico *Las Noticias* con firma Express Foto. Destaca el traslado de un tanque modelo Renault sobre un camión en el frente de Extremadura que se ha comprobado que fue documentado por varios reporteros que se encontraban en el momento trabajando juntos. Entre estos, el

² *Las Noticias*, 28/08/1936, n° 13835.

³ *Ahora*, 21/07/1936, n° 1737.

fotógrafo Tello para el diario *CNT*⁴, y Félix Ortiz, quien distribuyó su material a través de la agencia Piortiz y fue publicado una vez más en *Las Noticias* con referencia Express Foto⁵. Otra fotografía sin referenciar autor y publicada el día 1 en el mismo diario permite apreciar desde otra perspectiva que en esos momentos se descargaban dos blindados Renault en el lugar.

Las imágenes del frente del centro y sector del Tajo tienen diferentes ubicaciones que se han identificado en las localidades toledanas de Santa Olalla, El Casar de Escalona, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey y en las cercanías de las carreteras principales hacia Madrid desde Toledo y Extremadura. Entre estas copias hay una del comandante Ambrosio Ristori de la Cuadra acompañado por su ayudante

Recaredo Vilches y dos asistentes inspeccionando las posiciones de la carretera de Toledo en octubre de 1936. Esta fotografía es de las últimas con vida del oficial de Infantería de Marina, junto con las realizadas por Alfonso y Luis Ramón Marín⁶ en estas fechas, ya que falleció en acción de guerra cerca del pueblo de Illescas durante la jornada del 19 de octubre (Figura 3)⁷. La imagen del comandante también fue publicada en el diario barcelonés *Las Noticias* sin referenciar al autor o la agencia⁸. Por último, hay que destacar dos escenas tomadas en este frente con el «cuartel general en la bifurcación de Aranjuez-Ciempozuelos» de la Cuesta de la Reina y la salida del general Asensio Torrado de un edificio junto a varios oficiales y periodistas (Figura 4).

Figura 3. «El comandante Ristori recorre las líneas de avanzadillas en el sector del Tajo acompañado de sus ayudantes». Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

Figura 4. «Cuartel general en la bifurcación de Aranjuez-Ciempozuelos». Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

⁴ *CNT*, 09/09/1936, n° 399.

⁵ *Las Noticias*, 13/09/1936, n° 13849.

⁶ En la localidad de Torrejón de la Calzada (FPI, FOT-027540, negativo en 35 mm).

⁷ *La Voz*, 20/10/1936, n° 4924, pág. 4.

⁸ *Las Noticias*, 2/10/1936, n° 13865, pág. 8.

Entre las copias conservadas por Ortiz destacamos una, con sello de Keystone, que completa una singular historia entre los fotoperiodistas de la con- tienda. En la imagen están Lucien Vogel, director del diario *Vu*, y el periodista Paul Ristelhueber, ambos heridos después de un aparatoso accidente aéreo cerca de Barcelona el 15 agosto de 1936 (Figura 5). Según Richard Whelan (2003, p. 121), Robert Capa y Gerda Taro se encontraban en este avión, que había sido fletado por Vogel, para cubrir los eventos de España y publicar un número especial de la revista *Vu*. En ese grupo de corresponsales también via- jaban, además de la famosa pareja de reporteros, Vogel, Ristelhueber y la periodista Madeleine Jacob. François Maspero (2010, p. 49) y Alex Kershaw (2003, p. 65) añaden que Capa y Taro salieron sin ninguna herida de aquel accidente.

Estas conclusiones parecen ser simples especu- laciones y se han hallado una serie de contradicciones en diferentes aspectos que podemos detallar gracias a la documentación audiovisual (Vega Hidalgo, 2020). En el número especial de la revista *Vu* del 29 de ago- sto de 1936 se encuentra la serie fotográfica sobre el accidente de aviación donde viajaba el equipo de la revista y, supuestamente, allí estaban Capa y Taro (Figura 6). En las notas de prensa redactados por los propios pasajeros y en las notas al pie de cada foto- grafía no se menciona a los reporteros. No aparecen por ninguna parte en las fotografías publicadas sobre el accidente y tampoco están en la fotografía tomada en el aeropuerto de París-Le Bourget, donde solo ve- mos a Lucien Vogel, Paul Ristelhueber y el piloto René Georges Cornez en el avión monomotor Lockheed 9 Orion de fabricación norteamericana⁹.

Figura 5. «M. Lucien Vogel (debout) et son collaborateur, M. Paul Ristelhueber, photographiés cet après-midi au domicile de M. Vogel». El señor Lucien Vogel (de pie) y su colaborador, el señor Paul Ristelhueber, fueron fotografiados esta tarde en el domicilio del señor Vogel. Foto Keystone. Fuente: FCD-BHMV.

Por otro lado, contamos con las valiosas imáge- nes en video del noticiero francés *Éclair-Journal*, material adquirido por la Hearst Metrotone News y conservado en el Archivo del Cine y la Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La visualización y el análisis de estas imágenes han permitido abrir nuevas hipótesis sobre la llegada de los reporteros a España en agosto de 1936 y es- clarecer los hechos alrededor del accidente de los periodistas de *Vu*. El camarógrafo francés de *Éclair-Journal*, «monsieur Ramettre», estuvo acompañado en España por un desconocido periodista y fotógra- fo de *France Actualités* que viajaron por Cataluña y Aragón junto al equipo de *Vu* en agosto de 1936. Las cámaras de los franceses inmortalizaron los

momentos posteriores al accidente del avión y soco- rrieron a sus compatriotas en el mismo lugar donde se produjo el complicado aterrizaje. En las escenas rodadas no aparecen en ningún momento Robert Capa y Gerda Taro, pero entre los heridos están Vogel, Ristelhueber y Jacob, además del descono- cido fotógrafo francés de *France Actualités*, que se mueve entre los restos del avión para sacar las foto- grafías publicadas en *Vu* el 29 de agosto¹⁰.

En la edición especial de la revista, Madeleine Jacob detalla el recorrido por Cataluña y Aragón, además de exponer las causas del accidente en una breve crónica. En dicho texto, indica que el vue- lo partió desde Alcañiz con destino a Madrid¹¹. Es decir, el viaje accidentado del grupo de *Vu* no fue el

⁹ René G. Cornez participó posteriormente en la Segunda Guerra Mundial como piloto de las Fuerzas Aéreas Francesas Libres (FAFL) en Oriente Medio.

¹⁰ Getty Images conserva dos fotografías de Keystone-France de Vogel y Ristelhueber heridos (GettyImages - 106758591).

¹¹ *Vu* (Número Spécial), 29/08/1936, pág. 58. El diario *La Voz* se hizo eco del accidente a través de la información proporcionada por la agencia Febus (18/08/1936).

trayecto inicial para llegar a España, sino que ya se encontraban en territorio republicano como muestran los reportajes fotográficos de la revista francesa. Antes de sufrir el aparatoso aterrizaje, los corresponsales franceses habían pasado por Barcelona, Caspe, Tardienta, Lécera y Sariñena. Además de las imágenes publicadas, disponemos también de las grabaciones de vídeo realizadas por el operador de Éclair-Journal en las mismas ubicaciones, dado que

estaba presente trabajando en común con el equipo. Es muy probable que los reporteros Capa y Taro llegaran a España por otros medios y queda claro que no estuvieron presentes en el accidente aéreo del avión Lockheed cerca de Alcañiz. Sin embargo, sí se pusieron en contacto con los corresponsales de Éclair-Journal y France Actualités en Barcelona como muestran las escenas tomadas por la pareja y captadas para los noticieros.

Figura 6. «Reportaje del accidente aéreo del equipo de Vu». Fotos Eclair Journal & France Actualités. Fuente: Vu, 29/08/1936.

3. Estudio de caso: el asedio del Alcázar de Toledo en las fotografías de Piortiz (1936)

Entre el material hay un total de 21 copias relacionadas con el asedio del Alcázar de Toledo. Después de clasificar este conjunto de fotografías fueron divididas

en dos grupos según las fechas de realización para su posterior análisis. Un conjunto pequeño de copias corresponde a julio de 1936 tras el inicio de la sublevación militar, y el segundo grupo se realizó en septiembre durante las últimas jornadas de combates en la ciudad contra los asediados en la fortaleza.

En las copias de la primera tanda hay reportajes a partir del 21 de julio con la llegada de la columna del general Riquelme a Toledo. Son un total de diez fotografías realizadas por Félix Ortiz, aunque algunas de estas carecen de información en la parte posterior, mientras que otras conservan sellos pertenecientes a Piortiz y a la agencia Keystone Madrid. Por otro lado, las copias albergan información mecanografiada en inglés y español adherida en una etiqueta en la parte posterior de algunas de las fotografías (Figura 7). La imagen con sello Keystone está duplicada y muestran el incendio del torreón noroeste del Alcázar y de la iglesia de la Magdalena, situada a escasos metros de la fachada occidental. El fuego se

produjo tras un bombardeo el 24 de julio de 1936 que dañó la estructura superior de la fortaleza y confirma la presencia del fotógrafo Félix Ortiz que documentó el acontecimiento con su cámara. Aquella jornada Ortiz iba acompañado del reportero Mariano Marina de Pablo, quien trabajaba para el diario *Ahora* y la agencia Contreras y Vilaseca. Este dato ha podido comprobarse tras comparar las fotografías realizadas por ambos aquel día y que fueron publicadas en *Ahora* y *Mundo Obrero* dos días después¹² (Figura 8). Las diferencias entre ambas fotografías se pueden apreciar en las posiciones de otros elementos como la chimenea y la antena, además de la explosión y el humo.

Figura 7. «Spain under rebellion». Información mecanografiada en inglés y sello de la agencia Keystone Madrid al dorso de una copia fotográfica del fondo Piortiz. Autor: Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

Figura 8. Vista de la explosión e incendio del torreón noroeste del Alcázar por Marina y Piortiz (copia conservada en el fondo fotográfico FCD-BHMV). Fuente: *Ahora / Mundo Obrero*, 26/07/1936.

Respecto al resto de copias de Ortiz de julio de 1936, tres fueron publicadas en las páginas finales de la edición del día 26 de julio de 1936 del semanario *Crónica* y en el diario *Las Noticias* con firma Express Fotos¹³. Hay otras dos fotografías de las inmediaciones del Hospital de Tavera, con los soldados

gubernamentales avanzando en fila por la calle y una vista de la fachada norte del Alcázar desde la calle Honda. En esta última se aprecia que el torreón noroeste del edificio todavía no ha sufrido daños, por lo que Ortiz pudo tomar la fotografía el mismo 24 de julio antes del bombardeo contra la fortaleza.

¹² *Ahora*, 26/07/1936; *Mundo Obrero*, 26/07/1936.

¹³ *Crónica*, 26/07/1936, n.º 350, pág. 37; *Las Noticias*, 30/07/1936, n.º 13810.

Otra de las imágenes más destacadas y desconocidas, ya que no fue publicada en prensa, es la espera de tropas gubernamentales en un camino cubierto, posiblemente en uno de los accesos a Toledo por la carretera principal de Madrid. Según el pie de foto adherido en el reverso de la copia: «Las fuerzas de retaguardia del Gobierno esperan a la entrada de Toledo. El momento de marchar hacia la Academia y Alkazr (sic)»¹⁴ (Figura 9).

Por último, de este conjunto, hay que destacar el posado de un grupo de guardias de asalto que apunta con sus armas hacia el Alcázar desde las ventanas y balcones del Hotel Castilla. Esta escena fue publicada décadas después de la guerra en la revista *La*

Actualidad Española (1971), con una calidad inferior y sin datos de la fotografía como fechas y protagonistas. Uno de los combatientes del fondo de la escena quedó identificado como «posiblemente» el reportero Robert Capa durante la investigación realizada en octubre de 2020 por el blog Toledo Olvidado¹⁵. Tras consultar y analizar esta copia positiva original del fondo fotográfico de la agencia Piortiz se confirma que la fotografía fue tomada en julio de 1936 y el retratado es un guardia que porta un fusil máuser, por lo que no se trata del mítico fotógrafo húngaro que llegó a España semanas después en agosto de 1936 y pasó por Toledo a finales de ese mes y otra vez en septiembre acompañado de Gerda Taro y otros reporteros (Figura 10).

Figura 9. «Las fuerzas de retaguardia del Gobierno esperan a la entrada de Toledo. El momento de marchar hacia la Academia y Alkazr (sic)». Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

Figura 10. Grupo de Asalto de la columna Toledo en una habitación del Hotel Castilla en frente del Alcázar en julio de 1936. Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

¹⁴ FCD-BHMV.

¹⁵ Toledo Olvidado (2020) en «Robert Capa posiblemente en Toledo», <https://toleoolvidado.blogspot.com/2020/10/robert-capa-posiblemente-en-toledo.html>

El segundo conjunto de fotografías de Piortiz realizado en Toledo suman un total de 12 copias que corresponden a septiembre de 1936. A partir del día 18 de septiembre, tras la explosión de la mina bajo el Alcázar, las actividades bélicas contra los sitiados habían cobrado mayor impulso ante la llegada inminente de los sublevados a la ciudad para socorrer a estos. Aquella jornada estuvo presente Félix Ortiz para cubrir la voladura y el asalto republicano posterior. El reportero fotografió el avance de fuerzas por la calle de Santa Fe, donde se puede apreciar el lateral y la parte posterior del carro Schneider CA1 bloqueado por los escombros y los milicianos avanzando a los pies de la fachada norte del baluarte (Figura

11)¹⁶. En las imágenes se puede apreciar parte de los eslabones de la cadena del sistema de tracción oruga del blindado que pudo romperse durante la retirada por las granadas defensivas o los cascotes del suelo.

Ese mismo día, Ortiz captó el movimiento de tropas entre el convento de Santa Fe y el Museo de Santa Cruz y a las familias toledanas regresando a la ciudad por las cercanías de la Ermita del Cristo de la Vega después de la explosión y el asalto¹⁷. La información al dorso indica: «Toledo: el vecindario evacua sus casas para refugiarse en sitio seguro» y, sin embargo, los pies de foto de la publicación resaltaban el regreso a los hogares por parte de los toledanos.

Figura 11. Parte trasera del carro blindado Schneider CA-1 bloqueado en la calle de Santa Fe de Toledo en septiembre de 1936. Foto Piortiz. Fuente: FCD-BHMV.

Estas copias han permitido una vez más relacionarlas con las fotografías firmadas en prensa por el reportero gráfico Marina, quien estuvo de nuevo

acompañando a Félix Ortiz en aquellas fechas. Estas coincidencias pueden comprobarse en las escenas captadas en torno al muro oriental del Alcázar, después

¹⁶ Publicada en la portada del diario belga *L'Indépendance Belge*, 25/09/1936, n° 269.

¹⁷ *Crónica*, 27/09/1936, n° 359, pág. 9.

de ocuparse el perímetro exterior de los defensores. En este lugar, Ortiz y Marina fotografiaron el saqueo de platos de la vajilla del comedor y la cocina del Alcázar por parte de cuatro milicianos. Las dos copias de Ortiz se conservan en el Fondo fotográfico Piortiz donado al grupo Fotodoc y la del reportero Marina en el Centro

Documental de la Memoria Histórica (CDMH), con la siguiente información manuscrita al dorso: «Sacando los cubiertos de los fascistas del Alcázar de Toledo». Se añaden ambas fotografías para comprobar la captura gráfica del mismo momento desde el punto de vista de los dos reporteros (Figura 12).

Figura 12. Cuatro milicianos sacan parte de la vajilla de los comedores y la cocina del Alcázar protegidos por el muro oriental de la fortaleza en septiembre de 1936. Foto Piortiz / Foto Marina. Fuente: FCD-BHMV / CDMH.

Figura 13. Las milicias cruzando Puerta de Hierro en dirección a la explanada del Picadero y la fachada este del Alcázar. Foto Piortiz / Fotos Marina. Fuente: FCD-BHMV / CDMH.

Momentos antes, los dos reporteros se habían encaminado desde el Museo de Santa Cruz para atravesar los restos de la Puerta de Hierro, posición abandonada en esas fechas por los defensores del Alcázar y que tanto esfuerzo había costado conquistar por parte de los sitiadores. Ortiz y Marina captaron con sus cámaras el avance por este lugar, conocedores de que se trataba de posiciones que anteriormente habían ocupado los sublevados (Figura 13). Marina realizó dos fotografías, anotando la información al dorso de las copias: «Las milicias entrando en el Alcázar de Toledo». Aunque el Alcázar, el edificio principal, no se llegó a conquistar en ningún momento, la ocupación de estos espacios exteriores de la Academia suponía una pequeña victoria, aunque completamente insuficiente, después de tantas semanas de asedio.

4. Conclusiones

Después de presentar de manera breve el fondo fotográfico de la agencia Piortiz, se han clasificado y analizado las copias positivas conservadas del periodo de la Guerra Civil española (1936-1939) destacando su importancia documental. La investigación sobre el material gráfico, su contenido visual, así como la información al dorso, ha permitido una clasificación precisa estableciendo conjuntos por

fechas y localizaciones, incluida la identificación de un gran número de fotografías en publicaciones españolas e internacionales con mención al autor u otro distribuidor.

En algunos aspectos se han encontrado discrepancias con los textos ofrecidos en los reversos de las copias y ha sido necesario confirmar con precisión estas informaciones para obtener y ofrecer el máximo de datos posibles a todo el material estudiado.

De igual manera, a través de una de las copias se han abordado diferentes controversias y mitos relacionados con el tándem más famoso de fotoperiodistas como fueron Robert Capa y Gerda Taro. Las evidencias documentales aportadas han contribuido a esclarecer algunos datos y desmitificar episodios para facilitar y comprender la labor de ambos autores al inicio del conflicto.

Por último, el estudio de caso específico sobre las copias relacionadas con el asedio del Alcázar de Toledo en 1936 es un ejemplo de cómo las fotografías del fondo Piortiz permiten extraer valiosa información y contribuir al estudio histórico sobre un evento pasado, añadiendo la comprensión cómo ejercían su labor los reporteros gráficos en los primeros meses de guerra y en un determinado escenario bélico que cambió posteriormente según el contexto.

5. Bibliografía

- Kershaw, A. (2003). *Sangre y champán. La vida y época de Robert Capa*. Debate.
- Pardo Elvira, A. (2022). *Análisis del fondo fotográfico de la agencia Piortiz* [Trabajo Fin de Máster, Facultad de Ciencias de la Documentación, UCM]. <https://docta.ucm.es/entities/publication/90f51c76-8853-4a41-973d-67bbcd715fc2>.
- Maspero, F. (2010). *Gerda Taro, la sombra de una fotógrafa*. La Fábrica.
- Sánchez Vigil, J. M. y Olivera Zaldúa, M. (2014). *Fotoperiodismo y República*. Cátedra.
- Toledo GCE [@Toledo_GCE]. (2023, 23 de enero). *Vamos con un hilo de lunes. Entre la documentación audiovisual de la Hearst Metrotone se conservan los metrajes originales de Eclair Journal y de France Actualités de agosto de 1936*. X. https://x.com/Toledo_GCE/status/1673262510252646404?s=20.
- Vega Hidalgo, C. (2020): Las fotografías de Robert Capa y Gerda Taro durante el asedio del Alcázar de Toledo (1936). Revisión del catálogo de Magnum Photos y el International Center of Photography. *Revista General de Información y Documentación*, 30(1), 183-218.
- Vega Hidalgo, C. y García Fernández, L. (2023): Hans Namuth y Georg Reisner, fotógrafos de guerra (1936-1939): análisis, identificación y puesta en valor de los negativos hallados en la Biblioteca Nacional. *Revista General de Información y Documentación*, 33(1), 35-57.
- Whelan, R. (2003). *Robert Capa. La biografía*. Aldeasa.